

УДК 504.064.38

ПРОВЕРКА ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ В Г. ВОЛГОГРАДЕ

Добринская¹ А.А., Иванова² О.О., Зимницкая³ А.О., Соколова⁴ Е.В., Никифоров⁵ И.М., Катеринин⁶ К.В., Мензелинцева⁷ Н.В.

^{1,2,3,5,6}Волгоградский государственный технический университет, 400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28;

⁴Северо-Кавказский федеральный университет, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1.

⁷Волгоградский государственный университет, 400062, г. Волгоград, просп. Университетский, 100

e-mail: ¹sax.nastya@yandex.ru, ²yri26@mail.ru, ³ivanova200607@mail.ru, ⁴sokolova0584@mail.ru,

⁵nikiforovivan806@gmail.com, ⁶katerinin@yandex.ru, ⁷menzelintseva@volsu.ru

Аннотация. В условиях линейного города Волгограда были получены исходные данные с метеостанций, расположенных на его территории по направлениям и скорости ветра. Выделены наиболее часто встречающиеся направления ветра.

Цель. Изучить влияние направлений и скоростей ветрового потока. Влияние жилой застройки на распространение ветрового потока.

Методы. Проверка законов осуществлялась в программе STATISTIKA 10 и была использована подгонка распределений, а также использовались программы Excel и Mathcad. Для проверки законов был использован тест Колмогорова-Смирнова.

Результаты. Рассматривая скорость и направление ветрового потока как случайную величину возможно оценить возможность «негативных» направлений ветра для городской среды линейного города. Для Волгограда, например, это ветра южных направлений, приносящих на территорию города вредные выбросы «южного промузла». Проведенные исследования свидетельствуют, что скорости воздушного потока по юго-восточному направлению в дневное время суток за период 2020-2024 гг. подчиняются логарифмически нормальному закону, в ночное время - закону Вейбулла.

Ключевые слова: направление и скорость ветрового потока, атмосферный воздух, закон распределения, закон Вейбулла, логарифмически нормальный закон распределение, изменение направления и скоростей воздушного потока, время суток, линейный город.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование закономерностей распределения скоростей и направлений воздуха важно для оценки воздействия выбросов в атмосферу от передвижных источников, а также для оценки загрязнений горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий и сооружений. Особое значение это имеет для городов линейной конфигурации конфигурации, ввиду прохождения транспортных магистралей в непосредственной близости к селитебной территории [1-4].

На распределение воздушных потоков на селитебной территории значительное влияние оказывают городская архитектура и планировка [5]. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что ветровые потоки внутри городской черты значительно отличаются от естественной розы ветров. Их скорость и направление меняются под воздействием городской застройки, образуются застои воздуха, увеличивается повторяемость штилей [5-7].

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ; МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ

Имеется значительное количество исследований ветрового режима линейного города Волгограда. При этом анализ полученных данных показал, что при обработке среднесуточных показателей практически отсутствует взаимосвязь между скоростью ветра и его направлением [8]. А также, что распределение скоростей ветра лучше всего описывается распределением Вейбулла [9-14].

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данного исследования является изучение закономерностей распределения скоростей и направлений ветра в зоне жилой застройки. Проанализировать данные о режимах ветра на примере города Волгоград, проверку осуществить для всех 8 направлений в период с 2020 по 2024 гг. Проверить выполнение законов распределения повторяемости скоростей ветрового потока: Вейбулла, нормального, логнормального, смешанного гауссовского и Джонсона SB [15-17].

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Для участка автодороги ул. Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе линейного города Волгограда на ООТ ТЮЗ были выполнены сравнительные расчеты без учета и с учетом окружающей застройки при 8 заданных направлениях ветра по румбам и заданной скорости ветра 4 м/с. На рис. 1 представлены примеры расчёты рассеивания поллютантов на примере оксида углерода

а) с учетом застройки

б) без учета застройки

Рис. 1. Пример расчета рассеивания CO по методике расчёта рассеивания (МРР) 2017

Так же рассматривались данные о режимах ветра в дневное и ночное время в г. Волгограде с 2020 по 2024 годы. Все данные были разбиты по 8 направлениям, каждое из которых делилось на дневное и ночное время. Объемы выборок по различным направлениям указаны в табл. 1.

Таблица 1. Объемы выборок по различным направлениям распространения ветра

Направление ветра	Объем выборки	
	День	Ночь
Север	118	37
Северо-запад	280	378
Северо-восток	222	339
Восток	293	102
Юг	155	150
Юго-запад	255	239
Юго-восток	325	273
Запад	144	15

Решалась задача об установлении закона распределения скоростей воздушного потока по юго-восточному направлению в дневное и ночное время суток. В первую очередь проверялся закон Вейбулла, а также нормальный, логнормальный, смешанный гауссовский и Джонсона SB законы.

Проверка показала, что гипотеза о логарифмически нормальном законе согласуются с экспериментальными данными (p -знач. = 0,89). Были получены следующие значения параметров, характеризующих данный закон: $a = 1,149$; $\sigma = 0,637$. Функция плотности данного распределения имеет вид:

$$f(V) = \frac{1}{\sigma V \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln V - a)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{0,637V \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln V - 1,149)^2}{0,812}} \quad (1)$$

На рис. 2 изображена гистограмма наблюдаемых и теоретических значений скоростей ветра V (м/с).

Рис. 2. Гистограмма и теоретическая кривая скоростей воздушного потока по юго-восточному направлению (дневное время)

Тест Колмогорова-Смирнова показал (p -знач. = 0,88), что лучше всего экспериментальные данные описываются законом Вейбулла.

Были найдены значения параметров закона Вейбулла, а именно, $\beta = 4,012$; $k = 1,460$. Функция плотности данного распределения будет иметь вид:

$$f(V, k, \beta) = 0,192 \cdot V^{0,460} e^{-\frac{V^{1,460}}{7,602}}, \quad (2)$$

На рисунке 3 изображена гистограмма для наблюдаемых и теоретических значений скоростей ветра V (м/с).

Рис. 3. Гистограмма и теоретическая кривая скоростей воздушного потока для юго-восточного направления (ночное время)

ВЫВОДЫ

1. Проведенные исследования показали, что для дневного времени суток для юго-восточного направления характеризуется логарифмически нормальным законом распределения скоростей воздушного потока.
2. Проведенные исследования показали, что для ночного времени суток для юго-восточного направления характеризуется законом Вейбулла.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На основе выводов, представленных в статье, можно выделить следующие направления для дальнейших исследований, направленных на исследование законов распределения скоростей воздушного потока по всей длине линейного города Волгограда в дневное и ночное время в холодное время года.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова, Ю. П. Проверка выполнения закона Вейбулла для различных направлений ветра, характерных для линейного города Волгограда / Иванова Ю. П., Соколова Е. В., Сахарова А. А. [и др.] // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2020. – № 3(80). – С. 134-141.
2. Азаров, В.Н. Проверка применения закона Вейбулла для описания изменения скорости ветра по различным его направлениям / В.Н. Азаров, Ю.П. Иванова, Т.В. Соловьева, О.О. Иванова, Д.М. Лепехина // Инженерный вестник Дона. - 2022. - № 8. - 11 с. - URL: <http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n8y2022/7866>.
3. Иванова, Ю. П. Применение закона Вейбулла для направлений ветра линейного города Волгограда / Ю. П. Иванова, А. А. Добринская, Т. В. Соловьева [и др.] // Экономика строительства и природопользования. – 2023. – № 4(89). – С. 29-35.
4. А. С. Гаспарян, А. С. Проверка выполнения закона Вейбулла для направлений ветра со степной зоны Волгоградской области / А. С. Гаспарян, Т. В. Соловьева, М. Д. Азарова, В. Н. Азаров // Экономика строительства и природопользования. – 2023. – № 1(86). – С. 131-137. – EDN JYUBUY.
5. Основные теоретические аспекты формирования системы озелененных территорий в городской среде / Прокопенко В. В. // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. -2023. -Вып. 1(90).- С. 224—237.
6. Рыхлов А.Б. К вопросу об аппроксимации скоростей ветра на юго-востоке европейской территории России законом распределения Вейбулла–Гудрича / Рыхлов А.Б. // Известия Саратовского университета. Серия: Науки о Земле. - 2010. - Т. 10, вып. 2.- С. 32-37.
7. Ганжа, О.А. Оценка факторов антропогенного воздействия на экологическое состояние урбанизированных территорий / Ганжа О.А., Иванова Ю.П. // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Сер.: Строительство и архитектура. - 2012. - Вып. 27 (46). - С. 187-189.
8. Донцова, Т.В. Балансовый метод оценки загрязнения воздушной среды крупных городов на принципах биосферной совместимости [Текст]: дисс. к–та техн. наук / Донцова Татьяна Васильевна. – Волгоград, 2016. – 161 с.
9. Кузьмичев А.А. Теоретические и экспериментальные исследования влияния городского атмосферного аэрозоля и параметров воздушной среды на загрязнение зданий и сооружений. Дис. канд. техн. наук. —Волгоград, 2019 – 179 с.
10. Иванова, Ю. П. Повышение экологической безопасности линейного города при уменьшении воздействия оксида углерода и шума (на примере г. Волгограда): дис. ... канд. техн. наук: 05.23.19. Волгоград, 2021. 174 с.
11. Revich B.A., Sidorenko V.N. Human Health Damage from Environmental Pollution. Bulletin «Towards a Sustainable Russia», 2006. № 35. URL: ecologyandculture.ru/upload/File/Bull_35en.pdf
12. Genikhovich E.L., Gracheva I.G, Onikul R.L., Filatova E.N. Air-pollution modelling at an urban scale – Russian experience and problems Water, Air, & Soil Pollution: Focus, 2002. V. 2. №5-6. pp. 501-512.
13. Sówka I., Kobus D., Chlebowska Styś A., Zathay M. Characteristics of selected elements of the air quality management system in urban areas in Poland. International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17). E3S Web Conf. 2017. Volume 22. P. 00165. URL:

e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2017/10/e3sconf_asee2017_00165/e3sconf_asee2017_00165.html

14. Kunnummal, M. Testing for the shape parameter in Weibull process: a conditional approach. *Statistical Methods*. 1(1). (1999). pp. 36-40.

15. Прогноз погоды [Электронный ресурс] // URL:<http://www.gismeteo.ru/> (дата обращения 15.05.2024).

16. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. *Статистика в Excel: Учеб. пособие.* — М.: Финансы и статистика, 2006, 368 с.

17. Голдаев, С.В. Проверка с помощью критерия Пирсона статистической гипотезы о распределении генеральной совокупности по закону Вейбулла–Гнеденко / Голдаев С.В. // *Материалы двадцатой Всероссийской научно–технической конференции «Энергетика: экология, надежность, безопасность».* - 2014. - С. 127–130.

CHECKING THE LAW OF WIND SPEED DISTRIBUTION IN THE SOUTH-EAST DIRECTION IN VOLGOGRAD

Dobrinskaya¹ A.A., Ivanova² O.O., Zimnitskaya³ A.O., Sokolova⁴ E.V., Nikiforov⁵ I.M., Katerinin⁶ K.V., Menzelintseva⁷ N.V.

^{1,2,3,5,6}Volgograd State Technical University

⁴North Caucasus Federal University

⁷Volgograd State University

Annotation. In the conditions of the linear city of Volgograd, initial data were obtained from weather stations located on its territory in terms of wind directions and speed. The most common wind directions are highlighted.

Purpose. To study the influence of wind flow directions and velocities. The influence of residential buildings on the propagation of wind flow.

Methods. The laws were checked in the STATISTIKA 10 program and distribution fitting was used, as well as Excel and Mathcad programs. The Kolmogorov-Smirnov test was used to verify the laws.

Results. Considering the speed and direction of the wind flow as a random variable, it is possible to estimate the possibility of "negative" wind directions for the urban environment of a linear city. For Volgograd, for example, these are winds from the south, which bring harmful emissions from the southern industrial hub to the city. The conducted studies show that the speeds of the air flow in the south-easterly direction during the daytime for the period 2020-2024 obey a logarithmically normal law, at night - the Weibull law.

Keywords: wind flow direction and velocity, atmospheric air, distribution law, Weibull's law, logarithmically normal distribution law, air flow direction and velocity change, time of day, linear city.